

УДК 1 (091)

К. Поппер и логика социальных наук

Дагаев Рашид Рамазанович, старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»

Аннотация. В статье реконструирована позиция в отношении логики и методологии социальных наук, развиваемая австрийским философом Карлом Поппером. Показано, как логические разработки в области точных наук, осуществляемые лидером школы критического рационализма, переносятся на социальные науки. Выявлены критерии объективности в социальном знании, предлагаемые Поппером.

Ключевые слова: фальсификация, опровержение, социальная наука, общество, критерий, объективность.

K. Popper and the logic of the social sciences

Dagaev Rashid Ramazanovich, Senior Lecturer
"Chechen State University"

Annotation. The article reconstructs the position in relation to the social sciences, developed by the Austrian philosopher Karl Popper. It is shown how logical developments in the field of exact sciences, by the leader of the school of critical rationalism, are transferred to the social sciences. Revealed objectivity in social knowledge, proposed by Popper.

Keywords: falsification, refutation, social science, society, criterion, objectivity.

Как правило, одного из ведущих философов прошлого века Карла Поппера рассматривают в контексте проблем логики и методологии точных наук, оставляя без внимания или уделяя недостаточное внимание отношению Поппера к социальным наукам. Однако для австрийского мыслителя не менее важным являлась проблематика социальной философии.

Вопросы логики и методологии социальных наук Поппером обсуждаются главным образом в докладе «Логика социальных наук», прочитанном в Тюбингене, на конгрессе, организованном Немецким обществом социологии в октябре 1961 г.

Сразу отметим, что «логика социальных наук» — одна из главных тем известной работы К. Поппера «Нищета историцизма»¹. Другой важной работой по социальной философии, в которой освещены многие важные аспекты обозначенной в этом параграфе проблематики, является классический труд Поппера «Открытое общество и его враги»². Однако в этой статье мы будем опираться на упомянутый доклад, поскольку именно в нем наиболее сжато и конкретизировано выражена позиция Поппера в отношении социальных наук.

«Логика социальных наук» состоит из 27 тезисов, первые 20 из которых относятся к общефилософским принципам научного познания, в которых выражается та философская позиция Поппера, которую мы могли бы обозначить как «динамический скептицизм». Последние 7 тезисов доклада относятся собственно к социологии. Первые несколько тезисов доклада являются формулировкой Поппером основ его логики научного исследования: познание не начинается с восприятий или наблюдений; оно начинается с проблем; мы предлагаем пробные решения наших

проблем, подвергаем их критике по существу вопроса, если некоторое пробное решение опровергнуто, мы его отвергаем и пробуем другое решение, и т.д. Шестой тезис является ключевым и здесь сразу видны претензии Поппера: разработанный им и изложенный в пяти первых тезисах метод научного исследования есть в равной мере и метод естественных, и метод социальных наук. Для наглядности приведем шестой тезис, который Поппером расчленяется на ряд моментов, целиком:

1. Метод социальных наук предполагает решение задач. Решения предлагаются и критикуются. Отсутствие возможности критики отменяет научность.

2. Наличие возможности решения для критической проверки открывает путь для фальсификации.

3. Опровержение нашего решения провоцирует ученого на поиск новых решений.

4. Принятие решения не означает его истинность. Оно может быть подвергнуто критике в дальнейшем.

5. Таким образом, метод науки есть метод пробных попыток решить наши проблемы с помощью предположений (или озарений (brain-waves), контролируемых суровой критикой. Это — осознанно критическое развитие метода «проб и ошибок».

6. «Научная объективность состоит в объективности критического метода. Это означает прежде всего, что никакая теория не является недоступной для критики, а также что основное средство логической критики — логическое противоречие — объективно» [1, стр. 300].

Если внимательно прочитать и логически склеить все элементы шестого тезиса, то мы увидим, что за ним скрывается важная идея всего «динамического скептицизма»: существует определенное напряжение между знанием и незнанием, которое, несмотря на постоянные попытки, никогда не преодолевается

¹ Журнальный вариант книги - 1944-1945, первое книжное издание — 1957; русский перевод — 1993 г.

² Первое издание — 1945, русский перевод — 1992 г.

(седьмой тезис). Наше знание всегда состоит из предварительных и пробных попыток решения проблемы, и всегда остается возможность того, что наши решения ошибочны. Единственное оправдание такого знания состоит в его постоянной критике.

Литература:

1. Поппер К. Р. Логика социальных наук // Эволюционная эпистемология и логика социальных наук. Карл Поппер и его критики. М., 2000. Стр. 432.
2. Поппер К. Все люди - философы: Как я понимаю философию; Иммануил Кант - философ Просвещения / Карл Р. Поппер ; пер. с нем. И.З. Шишкова. - Изд. 2-е, стер. - М.: Эдиториал УРСС, 2003. - 56 с.
3. Поппер К. Вся жизнь — решение проблем. О познании, истории и политике. Ч. 2: Мысли об истории и политике. Пер. с нем. — М.: УРСС: ЛЕНАНД, 2019. 232 с.